

**КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ И ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ АНГИОДИСПЛАЗИЯХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ****Рахматуллаева Г.К., Исламова Р.К., Агзамходжаева Н.У.****ALFRAGANUS UNIVERSITY**

Актуальность. Проблема клинико-неврологических особенностей дисциркуляторной энцефалопатии и острых нарушений мозгового кровообращения, вызванных ангиодисплазиями сосудов головного мозга, являются одними из сложных задач современной неврологии [1,4]. Потому, как они имеют ряд отличительных специфических признаков, которые отличают их от таковых без прецеребральных ангиодисплазий. Недостаточная осведомленность многих специалистов узкого круга усложняет проблему, так как ошибочный диагноз и неверное ведение пациентов может привести к утяжелению их состояния с одной стороны, и нарастанию случаев грозных осложнений, с другой [2,3]. В результате окклюзии сосудов головного мозга происходит формирование зоны ишемического повреждения. Нарушение кровообращения вызывает изменения в функционировании цикла Кеннеди в нейронах, в ходе которого фосфолипиды мембран окисляются до фосфатидилхолина. Последующие нарушение процесса липолиза, высвобождение внутриклеточного кальция, активация протеинкиназы С и перекисного окисления липидов являются важными этапами развития ишемии мозга (Геннис Р. 1997 г.).

В целях изучения данной проблемы, нами было проведено, клинико-неврологические, нейровизуализационные исследования с коррекцией неврологического дефицита препаратом синтетических фосфолипидов (липосом форте).

Методы исследования: нами были обследованы 53 (64%) пациента с ДЭСА, группу сравнения составили 30 (36%) больных с ДЭБА. Средний возраст пациентов с ДЭСА составило $52,5 \pm 0,5$ лет, с ДЭБА - $64,8 \pm 1,1$ лет.

Результаты исследования: В клинической картине больных ДЭСА доминировали такие симптомы, как головокружение – 44 (83%), причем в преобладающем в большинстве случаев системные, длительные. 18 (41%) больных отмечали спонтанное головокружение, даже когда они лежали в постели с закрытыми глазами, а 26 (59%) отмечали появления и усиление головокружения при поворотах и наклонах головы, шеи, головокружение сопровождалось, тошнотой, потемнением перед глазами. Шум в голове, в ушах

значительно ухудшали качество жизни больных ДЭСА, которые встречались в 42 (79,2%) случаях, появлялись спонтанно, не давали покоя, особенно ночью, усиливались при повышении АД. Еще одним симптомом, особенно ухудшающим состояние больных, было нарушение сна - 41(77,3%), больные жаловались на затруднение засыпания, на чуткий сон, частые пробуждения. Все это приводило к быстрой утомляемости в 38 (71,7%) случаях, повышенной нервозности, к снижению работоспособности. Пациенты также жаловались на снижение памяти – 39 (73,6%), невозможность сконцентрировать внимание, причем они протекали с нарушением процессов ассоциации и абстрагирования.

Все эти симптомы в конечном итоге приводили к общей дезадаптации больных. В группе больных ДЭБА преобладали сжимающие головные боли в 11 (36,7%) случаев, тогда как ноющие в 7 (23,3%) соответственно. По локализации головных болей доминировали боли в лобно-теменной области - 13 (43,3%), затем лобно-височной - 11 (36,7%), только в 6 (20%) случаях больные отмечали боли в шейно-затылочной области. При этом интенсивность головных болей по шкале ВАШ составила $4,1 \pm 0,05$ балла. Пациенты с ДЭБА помимо головных болей жаловались на шум в голове, в ушах 22 (73,3%), который иногда исчезал, потом вновь появлялся, головокружение беспокоило 20 (66,7%) больных, как системное, так и несистемного характера, в основном при перемене положения тела, к примеру, при резком вставании с постели. Нарушение памяти имело место у 16 (53,3%) больных, нарушение сна у 13 (43,3%), и быстрая утомляемость в 17 (56,7%) случаев.

Следует заметить, что при ДЭСА в 45 (85%) случаях имело место 2 степень ДЭ, а в 8 (15%) 3 степень, тогда как при ДЭБА наблюдались все 3 степени: I степень – 7 (23,3%), II степень – 22 (73,4%) и III степень в 1 (3,3%) случаи. Кроме приведенных симптомов наблюдались признаки органического поражения головного мозга (табл. 3.8.), которые проявлялись определенными неврологическими симптомами. У пациентов с ДЭСА 2 степени наблюдали отчетливую очаговую неврологическую симптоматику в виде зрительных и глазодвигательных нарушений – 41 (91,1%), центрального пареза VII, XII пар ЧМН - 38 (38,8%), нарушение рефлекторной сферы с оживлением сухожильных рефлексов, появлением патологических рефлексов орального автоматизма, кистевых феноменов Россолима – 43 (95,5%), двигательных нарушений – 37 (82,2%), а также мозжечковых и сенсорных нарушений: 21 (46,7%) и 16 (35,5%) соответственно, нарушение речи в виде сенсомоторной афазии у 5 пациентов (11,1%). 3 степень ДЭСА наряду с синдромом паркинсонизма – 5 (62,5%), сосудистой деменцией – 3 (37,5%),

наблюдалась грубая неврологическая симптоматика: тяжелые нарушения двигательной и рефлекторной сфер по 7 (87,5%) случаев, у всех наблюдаемых пациентов выявлялось центральная недостаточность VII, XII пар ЧМН, зрительные и глазодвигательные нарушения – 5 (62,5%), сенсорные и мозжечковые нарушения 5 (62,5%) и 3 (37,5%) соответственно, а также нарушение речи у 3 (37,5%). В группе больных с 1 степенью ДЭБА наблюдалась рассеянная неврологическая микросимптоматика в виде центрального пареза VII, XII пар ЧМН – 4 (57%), расстройством в рефлекторной сферы – 3 (43%), зрительных и глазодвигательных нарушений – 2 (28,6%). 2 степень ДЭБА проявлялась центральным нарушением функции VII, XII пар ЧМН – 19 (86,4%), зрительными и глазодвигательными нарушениями – 17 (77,3%), нарушением в рефлекторной сфере – 18 (81,2%), двигательными нарушениями – 15 (68,2%), а также сенсорными и мозжечковыми нарушениями – 6 (27,3%) и 2 (9,1%).

Следует отметить, что если в группе больных с ДЭСА III степень болезни наблюдалась у 8 пациентов, что составило 15%, то в группе с ДЭБА имело место лишь у одного больного. У данного больного наряду с сосудистой деменцией имели место центральный паралич VII, XII пар ЧМН, повышение мышечного тонуса с парезом конечностей, наличие патологических стопных рефлексов Бабинского, рефлексов орального автоматизма. Надо отметить, что наряду с выше приведенными клиническими проявлениями, при ДЭ наблюдается нарушение когнитивных функций, при этом степень когнитивных расстройств выходят за рамки возрастных изменений, начиная от минимальных когнитивных нарушений, достигая степень деменции, что определяет прогноз и введение больных. Учитывая все это, мы изучили когнитивные функции при помощи теста SAGE.

Как видно из таблицы 1.3., в группе больных с ДЭСА II степени (45/85%) преобладали умеренные когнитивные нарушения с суммой баллов $15,2 \pm 0,06$, больные жаловались на постоянную забывчивость, не могли вспомнить за чем заходили на кухню или в комнату, трудность концентрации внимания, раньше легко выполняемая ими работа теперь часто приводила к быстрой усталости, тяжелые когнитивные нарушения с деменцией III степени – 8 (15%), с баллом - $12,3 \pm 0,2$, при этом у больных с ДЭБА I ст. – 5 (16,7%) имели место легкие когнитивные нарушения, в балловом эквиваленте составившие - $16,8 \pm 0,1$ балла, с характерными для неё периодической забывчивостью, некоторым затруднением концентрации внимания. Умеренные когнитивные нарушения составили $15,6 \pm 0,1$ балла, и имели место у 23 (76,7%) больных, у 2 (6,6%) с III ст. ДЭБАСГМ, сосудистая деменция, с суммой баллов $12,7 \pm 0$ балла.

Далее мы разберём частоту встречаемости различных видов ангиодисплазий в зависимости от степени ДЭ.

Рисунок 1.1. Частота встречаемости различных видов ангиодисплазий в зависимости от степени ДЭ.

Как видно из рисунка 3.2., II степень ДЭСА, при гипо/аплазиях ВСА+ПА встречалась в 8 (17,8%) случаях, при S, С-образных извитостях, а также кинкинге, койлинге ВСА, ПА – 15 (33,3%), самая высокая частота встречаемости наблюдалась при сочетанных ангиодисплазиях, когда гипо/аплазии сопутствовали патологические деформации ВСА, ПА в 22 (48,9%) случаях. III степень ДЭСА развивалась, только при сочетанных патологических деформациях – 3 (37,5%) и в случаях сочетания патологических деформаций ВСА, ПА с их недоразвитии или вовсе их отсутствии - 5 (62,5%). Далее мы проанализировали встречаемость сопутствующих патологий при ангиодисплазиях, в частности, при патологических деформациях.

Рисунок 1.2. Встречаемость сопутствующих патологий при ангиодисплазиях

Анализ частоты встречаемости сопутствующих болезней показал (рис. 3.3), что у больных с ДЭСА гипертоническая болезнь имела место у всех обследованных. Причем у 15 (28,3%) пациентов только она сопутствовало ангиодисплазии, тогда как у 27 (51%) сочеталась с церебральным атеросклерозом, в 5 (9,4%) случаях с ишемической болезнью сердца, в 6 (9,4%) с сахарным диабетом, ЦАС и ИБС. В то же время в группе больных с ДЭБА наблюдалась несколько иная картина, в этой группе основными сопутствующими патологиями были сочетание ГБ+СД+ЦАС+ИБС у 14 (46,7%) больных, у 11 (36,7%) больных только атеросклероз, при отсутствии ГБ, а сочетание ГБ+ИБС и ГБ+ЦАС имели место в 1 (3,3%) и в 4 (13,3%) случаях.

Следующим нашим шагом был, анализ частоты различных осложнений в двух исследуемых группах.

Рисунок 1.3. Частота осложнений у больных с ДЭСА и ДЭБА в зависимости от степени болезни

Как видно из рисунка 3.4. во II степени ДЭСА у больных в больше половины случаев наблюдалась ТИА - 24 (53,3%), в 12 (26,7%) ОНМК, ПОНМК в 9 (20%) случаях. В группе пациентов с 3 степенью, преобладали ОНМК составившие 5 (62,5%), ПОНМК имела место только в 1 (12,5%) случаи, ТИА наблюдалась у 2 (25%) больных. В группе больных с ДЭБА осложнения встречались при второй и третьей степени болезни, причем при 2 степени доминировали ТИА составившие - 19 (86,4%), ОНМК развился у 2 (9,1%) больных, ПОНМК у 1 (4,5%) больного. При этом, у единственного пациента с 3 степенью развилась ОНМК. Распределение встречаемости осложнений в зависимости от вида ангиодисплазий выявил (рис 3.85), что развитию ТИА могут способствовать все виды ангиодисплазий – 26 (49%), высокий риск развития ТИА при сочетании кинкиг/койлингов ВСА, ПА с передними и задними трифуркациями ВСА в 14 (53,8%) случаях, а также при кинкигах, койлингах ВСА, составившие 8 (30,8%) случая, гипо/аплазии+ S, C-образные деформации ВСА, ПА+ задние и передние трифуркации ВСА приводили к ТИА в 4 (15,4%) случаях. ОНМК, так и ПОНМК развивались при сочетании гипо/аплазий ВСА, ПА с их гемодинамически значимыми перегибами+ задними и передними трифуркациями ВСА - 5 (29,4%), 5 (29,4%), но чаще всего при кинкигах, койлингах – 12 (70,6%) и 7 (70%) соответственно. Следует отметить, что изолированные S, C-образные деформации

ВСА, ПА не приводили к развитию этих грозных осложнений, так как не имели гемодинамическую значимость в отношении кровоснабжения головного мозга.

Рисунок 1.4. Встречаемость осложнений в зависимости от вида ангиодисплазий у больных с ДЭСА

Дисциркуляторная энцефалопатия у больных с ангиодисплазиями развивалась раньше, чем в группе контроля, кроме того, гемодинамически значимые деформации с артериальной гипертензией, а также сочетанные ангиодисплазии, часто и, приводили к ТИА. В следствие чего в головном мозге больных на МРТ выявлялись единичные у пациентов с сочетанными ангиодисплазиями, у пациентов с гемодинамически значимыми деформациями, с наличием артериальной гипертензии выявлялись множественные, отчасти субкортикальные, меньше кортикальные очаги ишемии, которые, в свою очередь, приводили к определенным изменениям в неврологическом статусе. В целях предотвращения грозных осложнений больным было рекомендован обязательный прием гипотензивных препаратов. Так, как кинкинги, койлинги чаще всего имели место у больных с высоким уровнем АД. Кроме того, в целях коррекции неврологического дефицита, а именно, для улучшения когнитивных функций, улучшения психическую составляющую, качества жизни больных мы применили препарат Липосом форте. На фоне базисной терапии пациенты получили фосфолипиды гипоталамуса (липосом форте)-4,0 +натрий хлор 0,9%-100,0 в/в капельно в течении 5 дней, затем еще 3 дня фосфолипиды гипоталамуса (липосом форте)-6,0 +натрий хлор 0,9%-100,0 в/в капельно. Таким образом,

пациенты первой группу получали только базисную терапию, а вторая группа наряду с базисной терапией, получали препарат Липосом фоорте.

На фоне проведенного лечения у всех обследованных больных выявилось улучшение общего состояния в виде уменьшения частоты и интенсивности головной боли, головокружения, нарушения сна, шума в ушах, нарушение памяти, быстрой утомляемости а также улучшалось настроение, улучшалось качества жизни больных.

Анализ объективных симптомов (табл. 5.2) выявил регресс глазодвигательных расстройств в первой подгруппе, составившие до лечения 23 (76,7%) случая, а после лечения 14 (46,7%). В то время как у пациентов второй подгруппы до лечения они наблюдались у 14 (61%), после лечения - у 11 (48%) больных. Нарушение функций VII, XII пар ЧМН в первой подгруппе, до лечения наблюдались в 29 (96,7%) случаев, а после лечения у 17 (56,7%) больных. Во второй подгруппе отмечалась незначительное улучшение, если до лечения нарушение функций VII, XII пар ЧМН наблюдалась у 21 (91,3%) больных, то после лечения у 19 (83%). Двигательные нарушения до лечения имели место у 25 (83,3%) больных 1-подгруппы и у 11 (48%) 2-подгруппы, после лечения они составили 19 (63,3%): 9 (39,1%) соответственно. Нарушения в рефлекторной сфере наблюдавшиеся у 28 (93,3%) больных 1-подгруппы и у 22 (95,6%) 2-подгруппы, после лечения наблюдались у 20 (66,7%) первой и у 17 (74%) второй подгрупп.

Таблица 5.2.

Динамика клинико-неврологической симптоматики ДЭСА до- и после лечения

Клинические симптомы	1-подгруппа (n=30)				2-подгруппа (n=23)			
	До лечения		После		До лечения		После	
Зрительные и глазодвигательные нарушения	23	76,7	14	46,7*	14	61,0	11	48,0
Нарушение функций VII и XII пар ЧМН	29	96,7	17	56,7***	21	91,3	19	83,0^
Двигательные нарушения	25	83,3	19	63,3	11	48,0	9	39,1
Нарушение рефлекторной сферы	28	93,3	20	66,7**	22	95,6	17	74,0*
Сенсорные нарушения	17	56,7	8	26,7*	9	39,1	7	30,4

Мозжечковые нарушения.	19	63,3	16	53,3	19	82,6	14	61,0
Нарушение речи	5	16,7	3	10,0	2	8,7	2	8,7

Примечание: * - различия относительно данных до лечения значимы (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$), ^ - различия относительно данных 1 подгруппы значимы (^ - $P < 0,05$)

Чувствительные нарушения наблюдались у 17 (56,7%) больных 1-подгруппы и 9 (39,1%) пациентов 2-подгруппы, после лечения у 8 (26,7%): 7 (30,4%) соответственно. Мозжечковые нарушения отметились у 19 (63,3%) пациентов первой, а также у 19 (82,6%) 2-подгрупп до лечения, после лечения — это соотношение составила 16 (53,3%):14 (61%) соответственно. Нарушение речи имели пациенты, перенесшие ОНМК или больные на 3 ст. ДЭ, причем оно наблюдалась у 5 (16,7%) первой и у 2 (8,7%) второй подгрупп, после лечения у пациентов 1-подгруппы нарушение речи выявилась лишь у 3 (10%), в то время как во второй подгруппе улучшение не наблюдалось - 2 (8,7%).

Следующим этапом нашей работы было определение уровня когнитивных нарушений, который выявил у пациентов с ДЭСА умеренные и тяжелые когнитивные нарушения, с суммой баллов $15,1 \pm 0,02$ и $15,2 \pm 0,01$, а также $12,4 \pm 0,04$: $12,3 \pm 0,09$ соответственно в 1 и 2 группах. После лечения в 1-подгруппе больных отмечается значительная положительная динамика с высокими балловыми показателями по тесту SAGE: $16,7 \pm 0,07$: $15,9 \pm 0,1$, однако у пациентов с тяжелыми когнитивными нарушениями положительная динамика отмечалась лишь в 1 группе, а во второй группе улучшения когнитивных функций не выявили: $14,5 \pm 0,04$: $12,5 \pm 0,08$ балла. Как видно, фосфолипиды гипоталамуса (липосом форте) эффективен, как при умеренных когнитивных нарушениях, так и при тяжелых, тогда как тиоцетам незначительно улучшает когнитивные функции при умеренных нарушениях, а на тяжелые влияние не оказывает.

Анализ показателей ДС БЦА до- и после лечения выявил значительное улучшение, со снижением ЛСК в ВСА у пациентов, регулярно принимающих гипотензивные препараты и контролирующие АД. Так, 1-подгруппа 39 (73,6%) состояла из пациентов, контролирующих АД, с регулярным приемом гипотензивных, 2-подгруппа состояла из 14 (26,4%), больных, которые гипотензивные препараты принимали только при повышении АД, если беспокоили боль в голове, головокружение, появление шума в ушах или усиление уже имеющегося, подташнивание (табл. 5.2).

В 1-подгруппе больных с С- и S-образными извитостями ЛСК до лечения была равна $126,8 \pm 0,1$ см/с, а после лечения снизилась до $94,4 \pm 0,5$ см/с. Однако, во 2-подгруппе снижение ЛСК было незначительным, составив до лечения $127,05 \pm 0,4$ см/с, после

121,9±0,7 см/с. Самые высокие показатели ЛСК имели пациенты с кинкингом, так в первой подгруппе больных до лечения она составила 184,9±0,2 см/с, после лечения снизилась до 170,04±0,8 см/с, тогда как во второй подгруппе до лечения 185,5±0,1 см/с, после лечения осталась также высокой - 184,7±0,3 см/с.

Таблица 5.2.

Анализ результатов УЗДГ БЦА до и после лечения у пациентов с ДЭСА в зависимости от вида патологических деформаций

Виды деформаций	1-подгруппа (n=39)		2-подгруппа (n=14)	
	До лечения (ЛСК _{max} см/с)	После лечения (ЛСК _{max} см/с)	До лечения (ЛСК _{max} см/с)	После лечения (ЛСК _{max} см/с)
С- и S-образная извитость	126,8±0,1	94,4±0,5***	127,05±0,4	121,9±0,7***^^
Кинкинг	184,9±0,2	170,04±0,8***	185,5±0,1	184,7±0,3***^^
Койлинг	171,9±5,9	158,7±1,3*	170,1±4,8	168,9±0,8^^

Примечание: * - различия относительно данных до лечения значимы (* - P<0,05, *** - P<0,001), ^ - различия относительно данных 1 подгруппы значимы (^ - P<0,01, ^^ - P<0,001)

Пациенты с койлингами также имели высокие показатели ЛСК, составивший до лечения 171,9±5,9 см/с в первой подгруппе, а после лечения с его снижением до 158,7±1,3 см/с, тогда как у пациентов 2-подгруппы до лечения 170,1±4,8 см/с, после лечения незначительное снижение до 168,9±0,8 см/с.

Таким образом, как видно из выше изложенных стандартная медикаментозная терапия эффективно при комплексном применении препарата фосфолипида гипоталамуса (липосом форте), так как данный препарат уменьшает неврологический дефицит, с повышением уровня когнитивных функций и общего психического состояния, что в итоге приводит к снижению грозных осложнений со стороны ЦНС, но и улучшению качество жизни больных. Надо помнить, правильно подобранное лечение — это залог профилактики осложнений с одной стороны, и улучшение состояния больных, с другой!

Использованная литература:

1. Рахматуллаева Г.К. Значимость врожденных аномалий сосудов головного мозга при цефалгических синдромах.// Журнал Неврологии-№4, 2014 год, С.114-118

2. Рахматуллаева Г.К. Молекулярно-генетические особенности полиморфизма гена ВГФ 634 в развитии врожденных прецеребральных ангиодисплазий.// Кардиология на перекрестке наук. Сборник. Тюмень, Россия. 2019 г. С.150-152
3. Халимова Х.М., Рахматуллаева Г.К., Даминов Д.Ш. Клинико-неврологические проявления головных болей при эпилепсии.// Неврология №4, 2018, С.46-49
4. Халимова Х.М., Рахматуллаева Г.К., Рашидова Н.С., Худаярова С.М., Парпиева Ю.Р. Клинико-неврологические и диагностические аспекты приобретенных прецеребральных ангиодисплазий// ТТА Ахборотномаси, Тошкент, 2019. – №4. –С.86-87